

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/333843754>

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας.

Conference Paper · May 2019

CITATIONS

0

1 author:

Georgios Giotopoulos

PVTI (Public Vocational Training Institute) of Patras, General Secretariat for Lifelong Learning

32 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση [View project](#)

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας [View project](#)

**Τα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου:
«Nέος Παιδαγωγός»
Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019**

(εφαρμογή με link)

Επιμέλεια τόμου: Φ. Γούσιας

ISBN: 978-618-82301-5-6

ΑΘΗΝΑ 2019

Για το Συνέδριο

Το 6^ο Συνέδριο του ΝΕΟY ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥY πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς χώρους του Triaena Business Center , που βρίσκεται στη Λ. Μεσογείων 15, στην Αθήνα, στις 11 και 12 Μαΐου 2019, Σαββατοκύριακο και ώρες, από 10.00 π.μ. ως 20.00

Παρουσιάστηκαν 320 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε 3 συνεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες είχαν κριθεί θετικά από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (μέλη Δ.Ε.Π, Διδάκτορες και κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων).

Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν:

- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

Ποιους αφορούσε:

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης

Θεματικές περιοχές συνεδρίου, αποτέλεσαν:

1. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
3. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
4. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
5. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
6. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
7. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.
8. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
9. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
13. Εκπαιδευτική Έρευνα
14. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.

16. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

17. Άλλα θέματα

Το συνέδριο έδωσε έμφαση – στόχευσε στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών του, σε μορφή link (δικτυακός τόπος: <http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html>)

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<http://neospaidagogos.gr>

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας

Γιωτόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Π.Ε.84, M.Ed., M.Sc., ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, σχετικά με την αξιολόγηση και τις δικές τους απόψεις. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάστηκαν, η ταυτότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ έγινε ανάλυση περιεχομένου στα ερευνητικά δεδομένα. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε 15 ερωτήσεις, 8 ερωτήσεις με θετική έκφραση και 7 ερωτήσεις με αρνητική έκφραση. Μέσω του δείκτη alpha του Cronbach αποδείχτηκε η εσωτερική τους συνάφεια και έγινε περαιτέρω επεξεργασία στα δεδομένα με τη δημιουργία δύο νέων μεταβλητών. Η έρευνα κατέδειξε ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση, είναι ουδέτερη προς αρνητική. Τέλος, στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα έγινε αναφορά είτε σε μεγαλύτερο δείγμα, π.χ. σε επίπεδο Περιφέρειας, είτε στη συμμετοχή και στελεχών της εκπαίδευσης, π.χ. Διευθυντών και υποδιευθυντών.

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, Cronbach, Στάσεις, Απόψεις

Εισαγωγή

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας που αφορά στις απόψεις και στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Μέσα από 15 ερωτήσεις (8 ερωτήσεις θετικής έκφρασης και 7 ερωτήσεις αρνητικής έκφρασης σε σχέση με την αξιολόγηση) καταγράφονται οι απόψεις τους και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ενέταξε ως στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) την ενδυνάμωση και ενίσχυση της γνώσης με σκοπό να καταστεί ως «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία [...] ανά την υφήλιο» (Σαΐτη, 2008). Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ε.Ε. θα έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (European Commission, 2004:9) προωθεί τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης υπό το πρίσμα τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2012) «τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρασης και υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους δι-

δασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία».

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της σημειώνει την απουσία στοιχείων που αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σημειώνει ότι «θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση (ΟΟΣΑ 2016)» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Ερευνητικό μέρος

Στην έρευνα αυτή, καταγράφονται οι στάσεις και οι απόψεις 251 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διδάξει στο νομό Αχαΐας. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν από τις 15 Απριλίου 2018 έως και τις 31 Μαΐου 2018. Για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, έγινε χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Σε αυτή την εργασία διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση. Οι στόχοι αφορούν στην κριτική αποτίμηση των απόψεων των εκπαιδευτικών που αφορούν στην αξιολόγησή τους καθώς και στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών σε κομβικά σημεία με αντίστοιχες έρευνες του παρελθόντος προκειμένου να διαπιστωθεί α) η αύξηση ή μείωση της αποδοχής της αξιολόγησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και β) η αλλαγή ή όχι των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση. Το ερευνητικό ερώτημα είναι «Ποιες είναι οι προσωπικές απόψεις του εκπαιδευτικού σχετικά με την αξιολόγηση;».

Αποτελέσματα έρευνας

Στην παρούσα εργασία, αξιοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 5 ενότητες και συνολικά 33 ερωτήσεις, εκ των οποίων, 28 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 6 δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Ξεκινώντας από το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βλέπουμε πως το 40% του δείγματος είναι άντρες εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο 60% γυναίκες. Όσον αφορά τις ηλικίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (42%) ήταν άνω των 50 ετών. Μόλις το 20% του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί νεώτεροι από 41 έτη κατά τη στιγμή της έρευνας. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, σε ποσοστό 89%, δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 διέμεναν στην Πάτρα κατά την ημέρα συμμετοχής τους στην έρευνα.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ήταν απόφοιτοι από κάποιο ΑΕΙ, χωρίς κάποιον πρόσθετο μεταπτυχιακό τίτλο, σε ποσοστό

45,42%. Το 12,35% είχαν ολοκληρώσει κάποιο ΤΕΙ. Το 36,25% ήταν εκπαιδευτικοί κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το 4% είχαν ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή και μόλις το 2% είχαν και μεταδιδακτορικές σπουδές. Οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (81%) δούλευαν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Το 6% εργάζονταν ως αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης, το 11% ως ωρομίσθιοι, ενώ μόλις το 1% του δείγματος ήταν είτε αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, είτε κάτι άλλο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος εργαζόταν στο γυμνάσιο κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην έρευνα, σε ποσοστό 39%. Ένας στους τρεις (33%) ήταν εκπαιδευτικός σε κάποιο γενικό λύκειο. Το 19% των εκπαιδευτικών εργαζόταν σε επαγγελματικό λύκειο, το 6% σε κάποιο ΙΕΚ, ενώ τέλος το 2% στην πρωτοβάθμια βαθμίδα.

Ερωτήσεις (Θετική Έκφραση)	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
Ανατροφοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητά του	8%	22%	30%	24%	16%
Βελτιώνονται οι επιδόσεις των μαθητών	21%	31%	25%	16%	7%
Όσοι εκπαιδευτικοί υστερούν υποστηρίζονται με κατάλληλη βοήθεια	22%	29%	26%	16%	7%
Θα εντείνουν τις προσπάθειές τους οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που δεν εργάζονται συστηματικά	12%	30%	29%	19%	10%
Μπορεί να εμφανιστούν οι πραγματικές αδυναμίες και ελλείψεις των εκπαιδευτικών	7%	19%	34%	29%	12%
Υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται μεταξύ τους ακόμη και εάν δεν έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους	16%	27%	32%	20%	5%
Αποφέρει αποτελέσματα που αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για βελτίωση	11%	27%	27%	28%	7%
Έχει ως σκοπό, την εξασφάλιση και την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης	14%	24%	26%	28%	8%

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτήσεων θετικής στάσης των εκπαιδευτικών

Από την κατανομή των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα συμπεραίνουμε γενικά μία ουδέτερη προς αρνητική στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις θετικές πτυχές που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Εντονότερα θετικοί εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί, ως προς την πρόταση πως μέσα από την αξιολόγηση ανατροφοδοτούν το έργο τους, βελτιώνοντας έτσι και την ποιότητα του. Συγκεκριμένα, το 40% των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως συμφωνούν με αυτό είτε πολύ, είτε πάρα πολύ. Επίσης, σημαντικό είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί πως η αξιολόγηση συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση

αλλά και την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται. Όμοια, θετικά εμφανίζονται να μετατοπίζονται οι εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους ως προς το αν η αξιολόγηση αποφέρει αποτελέσματα που αντανακλούν τις πραγματικές τους ανάγκες για βελτίωση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί μετατοπίζονται εντονότερα αρνητικά ως προς το ότι η αξιολόγηση βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και το ότι υποστηρίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που υστερούν.

Αξιολογώντας την εσωτερική συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στις παραπάνω 8 θετικές ερωτήσεις, που αποτυπώνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε μία βαθμολογία της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία ενός συμμετέχοντα τόσο περισσότερο θετικά προσκείμενος είναι ο εκπαιδευτικός αυτός ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Ελέγχθηκε ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας μεταξύ των ερωτήσεων-στοιχείων που παρατέθηκαν ως μία ομάδα ερωτήσεων μιας κοινής έννοιας. Η απόδειξη ότι υπάρχει εσωτερική συνάφεια μεταξύ περισσότερων από δυο ερωτήσεων-στοιχείων εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης μίας κοινής έννοιας. Η εσωτερική συνάφεια μεταξύ των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με τον δείκτη alpha του Cronbach. Η τιμή alpha του Cronbach παίρνει τιμές από 0 έως 1. Δεν υπάρχει απόλυτος αριθμός για όλες τις περιπτώσεις, που να δηλώνει το όριο που καθορίζει αν μια κλίμακα είναι αξιόπιστη ή όχι (Schmitt, 1996), όμως γενικά στη βιβλιογραφία θεωρούνται αποδεκτές κλίμακες με alpha μεγαλύτερο του 0,70 (Nunnally & Bernstein, 1994). Αντίθετα, συνήθως alpha μικρότερα από 0,60 δεν υποδεικνύουν αξιόπιστες ομάδες ερωτήσεων-στοιχείων μιας κοινής έννοιας. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου (Πίνακας 2), είναι εμφανές πως εξασφαλίζεται η εσωτερική συνάφεια μεταξύ των 8 στοιχείων-ερωτήσεων.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,925	,925	8

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου Cronbach

Συγκεκριμένα, ο δείκτης alpha του Cronbach υπολογίστηκε ίσος με 0,925 μια τιμή που πλησιάζει τη μονάδα και είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την τιμή 0,70 που θεωρείται ουσιαστικά ως τιμή όριο του δείκτη αυτού, κατά συνέπεια υπάρχει ισχυρή εσωτερική συνάφεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέτρα θέσης και διασποράς της μεταβλητής αξιολόγησης της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να αναφερθεί πως η ελάχιστη τιμή της νέας βαθμολογίας δύναται να είναι ίση με 8 (αν κάποιος εκπαιδευτικός έδινε και στις 8 ερωτήσεις την απάντηση 1-καθόλου) ενώ η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει είναι 40 (αν κάποιος εκπαιδευτικός και στις 8 ερωτήσεις έδινε την απάντηση 5-πάρα πολύ).

Συνεπώς το κέντρο ή μέσο της βαθμολογίας είναι $8 + (40-8)/2 = 24$. Συνεπώς, αν ορίσουμε το κέντρο το 24 ως μέτρια θετική στάση, τιμές της μεταβλητής που είναι μεγαλύτερες από 24 υποδεικνύουν όλο και περισσότερο θετική στάση. Σαφώς, ισχύει και το αντίθετο.

ΑΡΙΘΜΟΛΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ		
N	Παρατηρήσεις	229
	Εκλιπούσες τιμές	22
<u>Mean</u> (Αριθμητικός Μέσος)		23,07
Median (Διάμεσος)		23,00
<u>Mode</u> (Επικρατούσα Τιμή)		21,00
Std. Deviation (Τυπική Απόκλιση)		7,46
Minimum (Ελάχιστο)		8,00
Maximum (Μέγιστο)		40,00
Percentiles (Τεταρτημόρια)	25 ^ο	18,00
	50 ^ο	23,00
	75 ^ο	29,00

Πίνακας 3. Μέτρα θέσης και διασποράς

Η μέση βαθμολογία αξιολόγησης της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών έναντι της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι ίση με 23,07. Η τιμή βαθμολογίας με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι ίση με 21. Σύμφωνα με την τιμή της διαμέσου, το 50% των εκπαιδευτικών συμπλήρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 23, ενώ το υπόλοιπο 50% μικρότερη. Υπήρξε τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός που και στις 8 ερωτήσεις τοποθετήθηκε απόλυτα αρνητικά δίνοντας σε όλες την απάντηση «καθόλου». Επίσης, υπήρξε τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε απόλυτα θετικά, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις «πάρα πολύ». Το 75% των εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία θετικής στάσης έναντι της αξιολόγησης μικρότερη από 29 μονάδες.

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά με αρνητικό πρόσημο έκφρασης.

Ερωτήσεις (Αρνητική Έκφραση)	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
Προάγεται ο ατομικισμός και ο ανταγωνισμός και όχι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών	24%	24%	21%	19%	12%
Περιορίζει την αυτονομία των εκπαιδευτικών και έτσι υποβαθμίζει το ρόλο τους	32%	33%	17%	11%	7%
Χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου των	15%	23%	28%	17%	17%

εκπαιδευτικών από το ΥΠΕΠΘ					
Είναι ένα μέσο για απολύσεις εκπαιδευτικών	25%	22%	16%	18%	19%
Σχεδιάζεται και εφαρμόζεται χωρίς να επιδιώκεται η συναίνεση των εκπαιδευτικών	12%	13%	25%	24%	26%
Διενεργείται από αξιολογητές των οποίων αμφισβητείται η επιστημονική κατάρτιση και η αντικειμενική κρίση	11%	17%	22%	28%	22%
Δεν είναι απαραίτητη, γιατί οι εκπαιδευτικοί εργάζονται υπεύθυνα και συστηματικά	30%	34%	22%	11%	3%

Πίνακας 4. Αποτελέσματα ερωτήσεων αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών

Το 50% των εκπαιδευτικών πιστεύει σε μεγάλο βαθμό πως η αξιολόγηση εφαρμόζεται χωρίς να επιδιώκεται πρωτίστως η συναίνεση των εκπαιδευτικών. Επίσης, το ίδιο ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η αξιολόγηση διενεργείται από αξιολογητές των οποίων αμφισβητείται η επιστημονική κατάρτιση και η αντικειμενική κρίση. Σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί πως η αξιολόγηση είναι ένα μέσο για απολύσεις των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως η αξιολόγηση δεν χρειάζεται εφόσον οι εκπαιδευτικοί εργάζονται υπεύθυνα και συστηματικά. Επίσης, μικρό είναι το ποσοστό αυτών που θεωρούν πως η αξιολόγηση περιορίζει την αυτονομία των εκπαιδευτικών και υποβαθμίζει το ρόλο τους. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου (Πίνακας 5), εξασφαλίζεται η εσωτερική συνάφεια και μεταξύ των ερωτήσεων αναφορικά με την αξιολόγηση με αρνητικό πρόσημο έκφρασης.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,871	,871	7

Πίνακας 5. Αποτελέσματα ελέγχου Cronbach

Συγκεκριμένα, ο δείκτης alpha του Cronbach υπολογίστηκε ίσος με 0,87 επίσης σημαντικά μεγαλύτερος από την τιμή 0,70. Οι 7 ερωτήσεις που παρατέθηκαν στους εκπαιδευτικούς μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου είναι δυνατό να αξιολογηθούν ως ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης μιας κοινής έννοιας, δηλαδή αυτής της αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών έναντι της αξιολόγησης.

Υπολογίστηκε μία νέα δεύτερη μεταβλητή, με χαρακτηριστικά μιας ποσοτικής μεταβλητής, με κάτω όριο βαθμολογίας την τιμή 7 και άνω όριο της βαθμολογίας την τιμή 35. Δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή στα δεδομένα μας που ονομάζεται Negative_Scores (αρνητική στάση). Συνεπώς, το κέντρο της νέας βαθμολογίας είναι $7 + (35-7)/2 = 21$. Μια τιμή της βαθμολογίας κοντά στο 21 ορίζει μία ουδέτερη στάση απέναντι στην αξιολόγηση. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία τόσο πιο αρνητικοί έναντι της αξιολόγησης τίθενται οι εκπαιδευτικοί (Πίνακας 6).

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ		
N	Παρατηρήσεις	223
	Εκλιπούσες Τιμές	28
Mean (Αριθμητικός Μέσος)		19,68
Median (Διάμεσος)		19
Mode (Επικρατούσα Τιμή)		19
Std. Deviation (Τυπική Απόκλιση)		6,79
Minimum (Ελάχιστο)		7
Maximum (Μέγιστο)		35
Percentiles (Τεταρτημόρ ια.)	25 ^ο	15
	50 ^ο	19
	75 ^ο	25

Πίνακας 6. Μέτρα θέσης και διασποράς

Συμπεράσματα

Τόσο από την κλίμακα θετικής στάσης, όσο και από την κλίμακα αρνητικής στάσης προέκυψε μία ουδέτερη προς αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην διαδικασία της αξιολόγησης, κάτι που δεν φαίνεται να επαληθεύεται από τους Ζουγανέλη και συν. (2008:433), όπου «η πλειονότητα των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται θετικά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών».

Προτάσεις

Ένα ζήτημα που θα μπορούσε να τύχει μελλοντικής διερεύνησης είναι η συλλογή των απόψεων των στελεχών των σχολικών μονάδων (Διευθυντών και Υποδιευθυντών) πάνω στο ίδιο ερωτηματολόγιο προκειμένου να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των απόψεών τους και των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο χώρας, θα επέτρεπε την πλήρωση των κριτηρίων εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να γενικευτούν και να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό να γίνουν διορθωτικές – βελτιωτικές παρεμβάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Σαΐτη, Α. (2008). *Εκπαιδευτική Αξιολόγηση*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Cohen, L., Manion, L. Morrison, K., (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*.

Αθήνα: Μεταίχμιο.

European Commission (2004), *Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe*, Directorate-General for Education and Culture, Eurydice, Brussels.

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2012. *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. 2012 Edition. [Online] Διαθέσιμο στο: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf [Πρόσβαση στις 13 Απριλίου 2018].

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994) *Psychometric theory* (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill, Inc.

Schmitt, N. (1996). Uses and abuses of coefficient alpha. *Psychological Assessment*, 8(4), 350-353. <http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.8.4.350>

Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε., & Τσάφος, Β. (2008). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Στο Η ποιότητα στην εκπαίδευση: έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σ. 391-436). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 από http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_def_t_ekp/poiot_ekp_erevn/s_391_436.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016). *Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016. Ελλάδα*. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.